

15. Tax Code of Ukraine: <http://sfs.gov.ua/nk/>.

e-mail: Адам Бодюк, g2030@ukr.net

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к. е. н., старший науковий співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси» м. Київ, Україна

ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource», Kyiv, Ukraine,

e-mail: Bodyuk Adam, g2030@ukr.net

РЕДЗЮК Т. Ю.

Особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності

Предметом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність, що являє собою взаємовідносини між українськими та іноземними суб'єктами господарської діяльності. В зовнішньоекономічній діяльності давальницька сировина користується попитом, тому питання оподаткування давальницької сировини набирає ще більшого значення. Саме тому було проведено дослідження податкового обліку операцій з давальницької сировини, де паралельно розглядалося як синтетичний, так і аналітичний облік давальницької сировини.

Мета дослідження. Окрім цього, в статті розглянуто економічну сутність давальницьких операцій та «давальницької сировини». Також описано первинну документацію, яка є необхідною в процесі обліку давальницької сировини. За результатами проведеного дослідження представлено як відображається облік давальницької сировини, коли замовник та виконавець являється нерезидентом.

Результати роботи. В зовнішньоекономічній діяльності давальницькою сировиною являються матеріали чи сировина, що є ввезеними на або вивезені за митну територію України, але з поверненням їх у вигляді готової продукції країні – власнику. Під «операцією з давальницької сировини» мають на увазі обробку чи використання сировини з ціллю отримання готової продукції за певну винагороду. Як зрозуміло, в операціях з давальницької сировини існує дві сторони операції – замовник і виконавець.

Висновки. Тому в статті було наголошено, що давальницька сировина, яка належить власнику, тобто замовнику, при передачі на використання чи обробку не переходить у власність виконавцю. Саме тому й відрізняється оподаткування давальницької сировини. Тобто особливості оподаткування залежать від виду операцій, наприклад, отримання давальницька сировина на території України від іноземного замовника; вивезення готової продукції з території України; повернення давальницької сировини іноземному замовнику тощо.

Ключові слова: давальницька сировина, оподаткування, податок, ставка, податковий облік.

REDZYUK T. Yu.

Peculiarities of tax accounting of transactions with raw materials in foreign trade

The subject of the study is foreign economic activity, which is the relationship between Ukrainian and foreign subjects of economic activity. In foreign economic activity, raw materials from Davalny are in demand, therefore the issue of taxation of raw materials from Davalny is gaining even greater importance. That is why a study of the tax accounting of transactions with raw materials was conducted, where both synthetic and analytical accounting of raw materials were considered in parallel.

The purpose of the research. In addition, the article examines the economic essence of business transactions and «business raw materials». Primary documentation, which is necessary in the process of accounting for raw materials, is also described. According to the results of the conducted research,

it is presented how the accounting of raw materials is displayed when the customer and the executor is a non-resident.

Work results. In foreign economic activity, raw materials or raw materials that are imported into or exported from the customs territory of Ukraine, but with their return in the form of finished products to the country – the owner, are considered raw materials. "Operation from raw materials" means the processing or use of raw materials with the aim of obtaining finished products for a certain fee. As you can see, there are two sides of the transaction in transactions with raw materials – the customer and the executor.

Conclusions. Therefore, the article emphasized that raw materials belonging to the owner, that is, the customer, when transferred for use or processing, do not become the property of the performer. That is why the taxation of raw materials is different. That is, the specifics of taxation depend on the type of operations, for example, receiving raw materials from a foreign customer on the territory of Ukraine; export of finished products from the territory of Ukraine; return of raw materials to a foreign customer, etc.

Keywords: raw materials, taxation, tax, rate, tax accounting.

Постановка проблеми. Операції з давальницької сировини користуються попитом не тільки в Україні, а й за кордоном. Особливістю цих операцій є оподаткування, оскільки відображення в податковому обліку операцій з сировиною, що підлягає постачанню, має свої певні тонкощі, особливості та правила. Тому в даному дослідженні розглядаються особливості як обліку операцій з поставок сировини у зовнішньоекономічній діяльності, так і оподаткування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням такого питання як облік давальницької сировини в зовнішньоекономічній діяльності займалися такі науковці: Бурков А.Г., Олійник О.В., Іваненко В.О., Жиглей І.В., Беляєва О.С. тощо. Однак, над питаннями впливу ПДВ на підприємство на умовах давальницької угоди та оптимізації бази оподаткування працювали різні вчені як українські, так і іноземні, а саме: Бутинець Ф.Ф., Житний В.Е., Васюта Ю.Д., Тимшина Д.В. та інші.

Мета написання **статті** полягає в дослідженні певних нюансів бухгалтерського та податкового

обліку давальницької сировини в зовнішньоекономічній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Операції з давальницької сировини використовують все частіше підприємствами, тому що це зменшує витрати виробництва та розширює економічні зв'язки. Варто розглянути що представляє собою давальницька сировина, використавши різні наукові джерела:

Відповідно до ст.14 п.14.1.41 Податкового кодексу України дамо визначення «давальницька сировина», отже, це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

Єдиного визначення «давальницької сировини» серед економічних науковців не існує, наприклад, Іваненко В.О. вважає, що сутність операцій

Таблиця 1. Сутність операцій із давальницькою сировиною

Джерела	Поняття
Бутинець Ф.Ф. [1]	Давальницька сировина – сировина, яка передається на переробку, у тому числі в іншу країну, для виготовлення готової продукції з оплатою замовника витрат із переробки.
Осницька Н.А. [2]	Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, а також товари, передані для переробки, які є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) та передаються ним на договірній основі іншому суб'єкту господарювання (виробнику, переробнику) для виробництва готової продукції за встановлену договором оплату з її подальшим поверненням замовнику.
Кіляр О.Р. [4]	Сутність операцій із давальницькою сировиною полягає у тому що давальницька сировина на всіх етапах переробки та продукти її переробки є власністю замовника; виконавець лише здійснює переробку даної сировини за відповідну плату; в операціях із давальницькою сировиною можливе використання різних форм розрахунків між замовником та виконавцем; під час здійснення операцій давальницька сировина повністю споживається; використовується давальницька сировина лише у виробничому процесі.

із давальницькою сировиною полягає у тому, що одне підприємство закуповує сировину і передає її іншому підприємству для виготовлення за винагороду певного виду продукції шляхом переробки (обробки, збагачення чи використання) переданої сировини. [5]

Житний В.Є. пише, що операції з давальницькою сировиною – це складний економічний процес виробничих відносин господарюючих суб'єктів – замовника (власника давальницької сировини) і виконавця – виробника готової продукції, що базується на інститутах і принципах ринкової економіки, складовою частиною яких є внутрісистемні протиріччя та конкуренція. [3]

Дослідження показало, що до операцій з давальницької сировини можна віднести:

- сировина замовника – основна складова готової продукції;
- вартість давальницької сировини має бути не менше 20% від вартості готової продукції;
- виконавець, після отримання матеріалу, повертає готову продукцію замовнику за відповідну плату.

Отже, в операціях з давальницької сировини сторонами виступають:

Однак, варто зазначити, що право власності, як на етапі переробки, так на етапі готової продукції, має лише замовник. Між власником та замовником складається і підписується договір в якому зазначають:

- усі права як замовника, так і власника;
- обсяг, ціну та строки роботи;
- вид сировини чи матеріалу;
- спосіб розрахунку за роботу тощо.

Окрім договору, сторони керуються нормативними документами, що в свою чергу регулюють операції з давальницькою сировиною, а саме: ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України

щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес – відправленнях, та порядку їх декларування», Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Первинні документи є невід'ємною частиною у відображенні операцій з давальницькою сировиною в бухгалтерському обліку. До основних документів надходження сировини, матеріалів від замовника до виконавця є: вантажно – митна декларація, товарно – транспортна накладна, акт приймання – передачі сировини в переробку та супутні документи. При оприбуткуванні давальницької сировини складається прибуткова накладна, в якій відображаються умови, на яких отримана сировина. Передача готової продукції здійснюється вже оформленням накладної або актом виконаних робіт, актом приймання – передачі готової продукції з переробки. Крім того, переробником складається звіт про використання сировини, який складається в натуральних одиницях і містить наступну інформацію:

- кількість отриманої на переробку сировини;
- кількість та асортимент отриманої в результаті переробки продукції;
- кількість невикористаної продукції;
- кількість відходів, у тому числі, зворотних.

На рахунку 20 «Виробничі запаси» на субрахунок 206 «Матеріали передані в переробку» відображається вартість поставленої замовником сировини і матеріалів, яка ще включається до собівартості готової продукції. Всі витрати відображаються на рахунках: 201 «Сировина та матеріали», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» та інші. Витрати сировини, наданої замовником, з боку підрядника, відображаються на позаба-

Рисунок 1 Операції з давальницької сировини

Рисунок 2. Напрямки переробки давальницької сировини

лансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», а точніше на субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Витрати, пов'язані з переробкою наданої замовником сировини, відображаються на рахунках 8 та 9 класів. Витрати включають: матеріали чи сировина, заробітна плата, сплата податків, амортизація та інші витрати.

Для дослідження податкового обліку операцій з давальницькою сировиною варто розглянути її напрямки переробки. (рис.2)

В податковому обліку процес передачі давальницької сировини чи готової продукції не оподатковується податком, так – як давальницька сировина буде перероблюватися на митній території України, тобто являється в режимі митної переробки. Однак, згідно ст.185 Податкового кодексу України підставою для оподаткування податку на додану вартість (далі –ПДВ) є надання послуг чи ввезення товарів на митну територію України або вивезення з України. Таким чином, послуги, що надаються нерезиденту з переробки сировини, що постачається замовником, оподатковується ПДВ за 0 ставкою податку. Що стосується ввезення сировини замовнику на територію України, то відповідно до ст.148 Митного кодексу України сировина замовника повністю звільняється від оподаткування митними платежами.

Також не оподатковується отримання нерезидентом готової продукції, а декларується митними органами, що містить відомості про українські товари, які використовуються при переробці іноземних (ст.154 МКУ).

При постачанні товарів чи надані послуг згідно з ПКУ платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну. Окрім цього, зареєструвати її в ЄРПН та зробити доступним за бажанням покупця. В податковій накладній в графі 9 має зазначатися код пільг (якщо послуги чи товари не оподатковуються) або у графі 8 зазначається код ставки 902 і таким чином перероблення давальницької сировини, що попередньо ввезли на Україну в митному режимі переробки, буде оподатковуватися за ставкою 0%.

У випадку, коли замовник є резидентом, а виконавець – нерезидентом, вивезення митних товарів, які не оподатковуються, здійснюється на підставі письмового зобов'язання. Митному органу надається письмова обіцянка про повернення готової продукції з української сировини на територію України не пізніше 90 календарних днів. Підрядник може повернути залишки та відходи сировини замовнику, тобто в Україну. Але якщо виконавець не повертає відходи (залишки) замовнику, кошти від їх реалізації мають бути перераховані на рахунок замовника.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків для відображення операцій з давальницькою сировиною (замовник нерезидент – виконавець резидент)

Зміст	Д-т	К-т	Сума, грн
Отримано сировину від замовника	022	–	12 000
Надано послуги з переробки ДС	362	703	3 500
Передано готову продукцію з переробки замовнику	–	022	12 000
Отримано оплату від замовника за послуги	312	362	3 500

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків для відображення операцій з давальницькою сировиною (замовник резидент – виконавець нерезидент)

Зміст	Д-т	К-т	Сума, грн
Передано ДС та матеріали виконавцю у переробку	206	20	12 000
Отримано послуги від виконавця з переробки	23	632	3 500
Отримано готову продукцію від виконавця	23	206	12 000
Оприбутковано готову продукцію, яка виготовлена з ДС	26	23	15 500
Сплачено виконавцю за послуги переробки	632	312	3 500

Рисунок 3. Способи розрахунку за виконану роботу з переробки давальницької сировини

Таблиця 4. Кореспонденція рахунків при здійсненні розрахунків за переробку частиною готової продукції

Зміст	Д-т	К-т	Сума, грн
Замовник резидент			
Відображено передачу готової продукції виконавцю	362	701	5 000
Списано балансову вартість готової продукції, переданої в оплату за послуги з переробки	901	26	5 000
Віднесення доходу на фінансовий результат	701	791	5 000
Віднесення витрат на фінансовий результат	791	901	5 000
Здійснено залік заборгованостей	632	362	5 000
Виконавець резидент			
Отримано готову продукцію від замовника у сплату за надані послуги переробки	281	632	5 000
Здійснено залік заборгованостей	632	362	5 000

Відповідно до таблиць при операціях з давальницькою сировиною передбачено розрахунок з виконавцем як в грошовій формі, так і в негрошовій формі, тобто в бартерній формі (рис.3)

Отже, до оплати грошовими коштами відносять авансові платежі або повна одноразова оплата згідно договору. Щодо оплати сировиною чи матеріалами, то це означає, що виконавець за свої послуги у винагороду отримує певну частину сировини. Аналогічна ситуація і з готовою продукцією, тобто певна частина готової продукції віддається виконавцю як оплата послуг з переробки.

В зовнішньоекономічній діяльності всі оплати операцій з переробки давальницької сировиною відбуваються у більшості випадків в іноземній валюті, тому не варто забувати про курсову різницю: 714 «Дохід від операційної курсової різниці» та 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Висновок

Дане дослідження показало, що, по – перше, операції з давальницької сировини є складними, а саме:

- право власності на сировину та готову продукцію;

- процес організації та ведення бухгалтерського обліку по давальницькій сировині;
- оподаткування давальницької сировини та наданих послуг з переробки.

По – друге, облік давальницької сировини ведеться на позабалансовому рахунку О2 «Активи на відповідальному зберіганні» на субрахунку О22 «Матеріали, прийняті для переробки». По – третє, у виконавця не виникає ані доходу, ані витрат при отриманні давальницької сировини. Його дохід являється сума наданих послуг. Тому оподаткування давальницької сировини та її облік завжди є актуальним питанням.

Список використаних джерел

1. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Івахненко С.В. та ін. Бухгалтерський словник; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир, 2001. С. 224

2. Осницька Н.А. Підходи до трактування ключових понять щодо операцій із давальницькою сировиною в економічній літературі. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2011. № 2(56). С. 155–159.

3. Житний В.Є. Удосконалення аналізу операцій із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: автореф. дис. ... канд. економ. наук: спец. 08.06.04. Харків, 2001. 19 с

4. Кіляр О.Р. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.09.09; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Київ, 65 с.

5. Іваненко В.О. Облікове відображення виготовлення промислової продукції на давальницьких умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010. № 4. С. 89–93.

6. Податковий кодекс України – [Електронний режим] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496>

7. Митний кодекс України – [Електронний режим] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>

8. М. В. Корягін, М. Ю. Чік Особливості обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України / Чік М.Ю., Корягін М.В. // Елек.наук.видання «Ефективна економіка» – [Електронний режим] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/4.pdf

9. Урусова З.П., Патенко І.В. Особливості обліку операцій із давальницькою сировиною на промислових підприємствах / З.П. Урусова, І.В. Патенко // Економіка і суспільство – Випуск № 19 – 2018 –ст.1382 – 1387

10. Гринь В.І. Операції з переробки давальницької сировини в зовнішньоекономічній діяльності: бухгалтерський та податковий аспект / В.І. Гринь // – [Електронний режим] – Режим доступу: <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/93.pdf>

References

1. Butynets' F.F., Vyhovs'ka N.H., Ivakhnenkov S.V. ta in. Bukhhalters'kyu slovnyk; za red. F.F. Butyntsa. Zhytomyr, 2001. S. 224

2. Osnyts'ka N.A. Pidkhody do traktuvannya klyuchovykh ponyat' shchodo operatsiy iz daval'nyts'koyu syrovynoyu

v ekonomichnyy literaturi. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnogo tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2011. № 2(56). S. 155–159.

3. Zhytnyy V.Ye. Udoskonalennya analizu operatsiy iz daval'nyts'koyu syrovynoyu u zovnishn'oekonomichnykh vidnosynakh: avtoref. dys. ... kand. ekonom. nauk: spets. 08.06.04. Kharkiv, 2001. 19 s

4. Kilyar O.R. Oblik i analiz operatsiy z daval'nyts'koyu syrovynoyu: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.09.09; DVNZ «Kyivskyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet im. Vadyma Het'mana». Kyiv, 65 s.

5. Ivanenko V.O. Oblikove vidobrazhennya vyhotovlennya promyslovoyi produktsiyi na daval'nyts'kykh umovakh. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnogo tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2010. № 4. S. 89–93.

6. Podatkovyy kodeks Ukrayiny – [Elektronnyy rezhym] – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496>

7. Mytnyy kodeks Ukrayiny – [Elektronnyy rezhym] – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>

8. M. V. Koryahin, M. Yu. Chik Osoblyvosti obliku operatsiy z pererobky daval'nyts'koyu syrovyny, vvezenoji nerezydentom na mytnu terytoriyu Ukrayiny / Chik M.Yu., Koryahin M.V. // Elek.nauk.vydannya «Efektivna ekonomika» – [Elektronnyy rezhym] – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/4.pdf

9. Urusova Z.P., Patenko I.V. Osoblyvosti obliku operatsiy iz daval'nyts'koyu syrovynoyu na promyslovykh pidpryyemstvakh / Z.P. Urusova, I.V. Patenko // Ekonomika i suspil'stvo – Vypusk № 19 – 2018 –st.1382 – 1387

10. Hryn' V.I. Operatsiyi z pererobky daval'nyts'koyu syrovyny v zovnishn'oekonomichnyy diyal'nosti: bukhhalters'kyu ta podatkovyy aspekt / V.I. Hryn' // – [Elektronnyy rezhym] – Rezhym dostupu: <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/93.pdf>

Дані про автора

Редзюк Тетяна Юріївна,

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

Data about the author

Tetiana Redjuk,

Senior lecturer of the department of accounting and auditing, National University of Food Technologies